

NOTATKA / NOTE

**Nowe stanowiska oleicy *Meloe (Euromeloe) rugosus* (MARSHAM, 1802)
(Coleoptera: Meloidae) we wschodniej Polsce**

New localities of *Meloe (Euromeloe) rugosus* (MARSHAM, 1802) (Coleoptera: Meloidae)
in eastern Poland

Przemysław ZIĘBA

ul. Koncertowa 7/275, 20-843 Lublin, e-mail: przemekzieba@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1881-0311

ABSTRACT: *Meloe (Euromeloe) rugosus* is a rare species of beetle, whose localities have been recorded mainly in southern Poland. During field research in 2023-2024, three new localities of the *Meloe (Euromeloe) rugosus* beetle were found in the Lublin Upland.

KEY WORDS: Tenebrionoidea, new records, Red List, Lublin Upland.

Meloe (Euromeloe) rugosus (MARSHAM, 1802), to gatunek chrząszcza z rodziny oleicowatych (Meloidae), stosunkowo szeroko rozprzestrzeniony na obszarze całej Europy. W Polsce do niedawna znany był jedynie z nielicznych stanowisk zlokalizowanych w południowej i zachodniej Polsce (STEBNICKA 1987). Liczba stanowisk w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie się zwiększyła dzięki badaniom terenowym (DZIOŃEK 2006, MAZUR i KUBISZ 2013, MICHALCEWICZ 2013, MIŁKOWSKI i in. 2018, SEPIOŁ i GWARDIAN M. 2020, BURY i in. 2022, BURY i in. 2023). Nowe stanowiska wykazane po roku 2000 zlokalizowane są w pasie południowym, południowo-zachodnim i południowo wschodnim. Poza jedynym stanowiskiem na Wyżynie Lubelskiej (PIOTROWSKI 2002), opisanym na podstawie jednego osobnika znalezione w 1987 roku, chrząszcz ten nie był wykazywany z dotychczas tego obszaru (ryc. 2).

W latach 2023 i 2024 dokonano następujących obserwacji:

- FB25 „Kamienny Wąwóz” koło Żukowa Kolonii (51.035430°N i 22.797081°E), 3 V 2024, 1 ex., w nieczynnym wyrobisku, (ryc. 1), obs. P. ZIĘBA, det. P. ZIĘBA;
- FB67 Rezerwat „Stawska Góra” (51.207327°N i 23.403003°E), 1 V 2024, 2 exx., na ścieżkach rezerwatu, obs. P. ZIĘBA, det. P. ZIĘBA;
- EB68 Rezerwat „Skarpa Dobrska” (51.286709°N i 21.891053°E), 7 V 2023, 4 exx., niedaleko ścieżki

na przestrzeni około 50 metrów, obs. P. ZIĘBA, det. P. ZIĘBA.

Wykonano dokumentację fotograficzną w przypadku tylko jednego stanowiska, ze względu na przeszkody techniczne uniemożliwiające wykonanie takiej dokumentacji na dwóch pozostałych stanowiskach.

Ryc. 1. *Meloe rugosus* – „Kamienny Wąwóz” koło Żukowa Kolonii (FB25).

Fig. 1. *Meloe rugosus* – the photo was taken near Żuków Kolonia – „Kamienny Wąwóz” (FB25).

Skąpe dane na temat biologii tego gatunku pozwalają na stwierdzenie, że preferuje on ciepłe i suche stanowiska o charakterze polan leśnych, łąk zlokalizowanych niedaleko lasów, a także dróg śródpolnych, pastwisk, oraz muraw kserotermicznych.

Larwy *M. rugosus* związane są rozwojowo z gniazdami pszczoł porobnicowatych (Anthophoridae). Dorosłe osobniki napotkać można jesienią, wrzesień – listopad, oraz na wiosnę, kwiecień – maj (STEBNICKA 1987, MAZUR i KUBISZ 2013, BURY i in. 2022). Brak gruntownej wiedzy o jego rozmieszczeniu doprowadził do umieszczenia go na

„Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002), ze statusem DD (data deficient). Wzmożenie zainteresowania tym gatunkiem, i w efekcie wzrost ilości opublikowanych obserwacji przyczyni się z pewnością do poznania zależności jego rozszedlenia i pozwoli zrewidować informacje o rzadkości jego występowania.

Ryc. 2. Rozmieszczenie nowych stanowisk *Meloe rugosus* we wschodniej Polsce – w oparciu o mapy OpenStreetMap na licencji Open Data Commons Open Database License.

Fig. 2. Distribution of new sites of *Meloe rugosus* in eastern Poland – based on OpenStreetMap maps under the Open Data Commons Open Database License.

PIŚMIENNICTWO

- BURY J., OLBRYCHT T., TRZECIAK A., BABULA P. 2022. Nowe stanowiska oleicy *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w południowo-wschodniej Polsce. *Acta Entomologica Silesiana*, **30** (online 012): 1-7.
- BURY J., KANIA G., KOLAGO G., MAZEPA J., NIEMIEC P., OLBRYCHT T. 2023. Nowe stanowiska oleicy *Meloe (Bolognaia) rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w południowej Polsce, *Wiadomości Entomologiczne*, **42** (online 11A): 73-78.
- DZIOŃEK P. 2006. Gatunki z rodzaju *Meloe* Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Meloidae) okolic Częstochowy. *Biuletyn Częstochowskiego Koła Entomologicznego*, **5**: 16-17.
- MAZUR M., KUBISZ D. 2013. Rozmieszczenie i migracje ksero-termicznych chrząszczy (Coleoptera) w dolinie Wisły. *Monografie Faunistyczne*, **26**: 1-250.
- MICHALCEWICZ J. 2013. Nowe stanowiska *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **32** (2): 151-151.
- MIEKOWSKI M., MAZEPA J., MINKINA M., SOBOŃ J., TRZECIAK A. 2018. Nowe stanowiska *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **37** (1): 58-60.
- PAWŁOWSKI J.S., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze (ss. 88-110) [W:] GŁOWACIŃSKI Z. (red): *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 155 ss.

PIOTROWSKI W. 2002 (2001). Nowe stanowiska kilku chrząszczy z rodziny Meloidae (Coleoptera) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic. *Wiadomości Entomologiczne*, **20** (3-4): 175-176.

SĘPIOL B., GWARDIAN M. 2020. Nowe obserwacje oleicy *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia*, **6**: 161-163.

STEBNICKA Z. 1987. Majkowate – Meloidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, **XIX**, **84**: 1-34.

Wpłynęło: 22 maja 2024
Zaakceptowano: 4 czerwca 2024